

Raqamli iqtisodiyotda boshqaruv muammolari

Oybek Ahmadjonov

Qo'qon universiteti o'qituvchisi

Axrorjon Abdullayev

Qo'qon universiteti talabasi

Annotatsiya: Sanoat 4.0, raqamlashtirish va sun'iy intellekt-bu innovatsion kelajakda kompaniyalarning raqobatbardoshligiga ta'sir ko'rsatadigan eng ko'p tilga olinadigan omillar. Ushbu tadqiqot sanoat kompaniyalarini boshqarish nuqtai nazaridan ushbu sohalar o'rtasidagi aloqalarni yoritadi, muammolarni nazariy va amaliy nuqtai nazardan ochib beradi. Eng muhim savollar: tashkilotlar raqamli kelajakka qay darajada tayyorlanmoqda? Ko'p millatli kompaniyalar (MNK) va kichik va o'rta korxonalar (KO'B) muammolari o'rtasida qanday farqlar seziladi? Menejerlar o'zgarishga qanday tayyorlanishadi va "aqlli" texnologiyalar kontseptsiyasini yodda tutganlarida qanday o'zgarishlar qilmoqdalar? Ushbu tadqiqot 2018–19 yillarda MNC va KO'Bning 195 yuqori rahbarlari bilan tuzilgan chuqur intervyular yordamida o'tkazilgan sifatli tadqiqot natijalarini ko'rsatadi (javoblarni tahlil qilish uchun NVivo 12 ishlatilgan). Natijalar shuni ko'rsatadiki, menejerlar favqulodda qiyinchiliklarni ko'rsalar ham, his qilsalar ham, ular texnik ishlanmalardan tashqari qo'shimcha talablar bilan shug'ullanmaydilar. Inson muammolarini hal qilish eng jiddiy vazifadir; ammo, menejerlar bu muammolar bilan bog'liq qarorlarni doimiy ravishda kechiktirishadi. Umuman olganda, hatto eng yirik kompaniyalarda ham menejerlar raqamli kelajakka tegishli bo'lgan o'zgarishlarga yoki yangi rahbarlik uslublariga tayyorgarlik ko'rmagan.

Key words: Raqamlashtirish; Sanoat 4.0; Etakchilik; Boshqaruv malakasi; KO'B transmilliy kompaniyalarga qarshi

Raqamli iqtisodiyot mavzusining ahamiyati Google qidiruv tizimida yaqqol ko'rinadi; 0,44 soniyada 823 000 000 muammoni topa oladi. So'nggi bir necha o'n yilliklarda raqamlashtirishning rivojlanishi 4 -sanoat inqilobiga olib keldi. Sanoat 4.0 (I4.0) deb nomlanuvchi bu inqilob 2016 yil yanvar oyida Shveysariyaning Davos shahrida bo'lib o'tgan Jahon iqtisodiy forumida muhokama qilingan asosiy masala edi. Muhandis va iqtisodchi, Jahon iqtisodiy forumining asoschisi va prezidenti Klaus Shvab e'lon qildi. bu inqilob hayot tarzimizni tubdan o'zgartiradi. I4.0 an'anaviy sanoatning kuchli tomonlarini zamonaviy Internet texnologiyalari bilan birlashtirishga qaratilgan. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, bu sanoat inqilobi Internetga asoslangan bo'lib, odamlar va kiberfizik tizimlar o'rtasida katta tarmoqlar orqali aloqa o'rnatishga imkon beradi. Ilmiy adabiyot inqilobning aniq ta'rifini berishga harakat qilmoqda komponentlari ro'yxatini aniqlashga harakat qilmoqda, masalan, Internet Things (IoT), CPS, Smart zavod va boshqalar Sun'iy intellekt (AI), Kiber-jismoniy tizimlar va Sanoat Internetiga havolalarni o'z ichiga olgan ta'riflar mavjud. Asl nemis terminologiyasiga ko'ra, bu raqamli transformatsiya/inqilob kompaniyalarning qiymat yaratish jarayonlarida sodir bo'ladi. Inqilobning dastlabki bir necha yillarida tadqiqotchilar texnik echimlarga e'tibor qaratdilar, hozirda I4.0 -ga ulangan yangi biznes modellari, innovatsiyalar, qayta tiklanadigan manbalar va aqlli xizmatlarga yo'nalish aniqlandi. . Bu mavzu bo'yicha yagona nuqtai nazarni aks ettirmaydigan boshqa bir qancha yondashuvlar mavjud. Shu bilan birga, etakchilarning o'rni, mas'uliyati va kasbiy mahoratini aniq ko'rsatib bergan bir nechta ilmiy nashrlar bor. Agar olimlar bu etakchilikning ahamiyatini eslatsa, bu masala umumiy kontekstda muhokama qilinadi. O'zgarishlarni qabul qilish va boshqarish o'z -o'zidan qiyinchilikdir; ammo, yangi raqobatchilar, yangi strategiyalar va turli avlodlarning umidlari rahbarlarga yangi qiyinchiliklar keltirib, noma'lum va noaniq muhit yaratadi. I4.0 asosan texnik rivojlanishga qaratilgandek, bu yangi davrda muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lgan rahbarlardan qanday bilim va ko'nikmalar talab qilinishini aniq tushunish mumkin emas. Bowles tavsiyalariga ko'ra, quyidagi vakolat va fazilatlar talab qilinadi: tanqidiy fikrlash, hamkorlik, ijodkorlik, muloqot qobiliyatlari, qiziquvchanlik, qat'iyatlilik, tashabbuskorlik va

ijtimoiy sezuvchanlik. Batistini o'rganish va boshqalar raqamli dunyoda rahbarlar boshqacha o'ylashi kerak bo'lgan sohalarga tegishli: javobgarlik, natijalar, axborot tarqatish, maqsadlar, baholash, xatolar va nizolar, o'zgarish va yangilik.

PwC tomonidan o'tkazilgan "Sanoat 4.0: Raqamli korxonalar qurilishi" tadqiqotida, I4.0 ni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan texnologiya tayyor ekanligi ko'rsatilgan; muammo raqamli madaniyatning etishmasligi, ko'rish va o'qitish va professionallarning etishmasligi biz etakchilarning kasbiy kompetensiyasi, bilimlari, kelajakdagi tasavvurlari va umidlariga e'tibor qaratgan holda tadqiqot o'tkazish orqali ilmiy adabiyotdagi mavjud bo'shliqni to'ldirish muhimligini his qildik bu birinchi muammo. Amaliyotda aniqlangan ikkinchi muammo - bu menejerlar transformatsiya jarayonida duch kelishi kerak bo'lgan amaliy muammolar va muammolarni bartaraf etish uchun metodologiyaning etishmasligi. Amaliyotdagi uchinchi muammo odamlar bilan bog'liq. Xodimlar va menejment, umuman olganda, I4.0 uchun asosiy muammolardan biri hisoblanadi, chunki xodimlar ham, rahbarlar uchun ham yangi ko'nikmalar, xulq-atvor va munosabat talab etiladi. Transformatsiyaga tayyorgarlik ko'rish uchun nafaqat operatorlar va texnik tizimlar, balki menejerlar ham yangi talablar, yangi g'oyalalar, vositalar, biznes-modellar, mijozlar va sheriklar bilan yangi munosabatlar bilan tanishishlari kerak. Bu Liderlik 4.0 deb nomlanadi. Nihoyat, to'rtinchi muammo-yuqorida aytib o'tilgan tadqiqotda faqat G'arbiy davlatlarga e'tibor qaratiladi, Yaqin Sharq-Evropa davlatlari emas.

Tadqiqotning maqsadi - kompaniyalar rahbarlari bilan muloqot qilish, ular nimaga tayyor bo'lishlari kerakligini aniqlash uchun, ular hozirda etakchilik ishlarini bilish va baholash nuqtai nazaridan ular bo'lajak o'zgarishlarga qanchalik tayyor ekanligini bilish uchun savollar tayyorlandi. Tadqiqot savollari quyidagicha tuzilgan:

- 1 -savol: Tashkilotlar raqamli kelajakka qay darajada tayyor?
- 2 -savol: Texnik o'zgarishlardan tashqari menejment uchun eng katta qiyinchilik nima?

3 -savol: Transmilliy kompaniyalar va KO'B muammolarini qanday qabul qilishda qanday farqlar bor?

4 -savol: Raqamlashtirishga bog'liq avlod muammolari bormi va agar shunday bo'lsa, menejerlar ularni qanday hal qilishadi?

5 -savol: Qanday o'zgartirishlar kerak va menejerlar "aqlli" tushunchasini yodda tutib, ularga qanday tayyorgarlik ko'rishmoqda?

Yuqorida aytilgan barcha tadqiqotlar va undan olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, dunyo yangi sanoat inqilobi qiyinchiliklariga tayyorlanmoqda. Shunday bo'lsa -da, tashkilot madaniyatining kamchiliklari korporativ muvaffaqiyatga erishishdagi asosiy to'siqdir.

Tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko'rsatadiki, nazariy jihatdan menejerlar ular oldida turgan dolzarblikdan xabardor, lekin ular kerakli tayyorgarlik ko'rmayapti. Ular o'zlarining boshqaruv faoliyatini, birinchi navbatda, yumshoq toifalar (motivatsiya, integratsion nizolarni boshqarish, malakalarni rivojlantirish, o'qitish, etakchilik uslubini o'zgartirish, madaniyatni shakllantirish va boshqalar) nuqtai nazaridan qayta baholashni anglatadigan vazifalar bilan shug'ullanmaydilar.

Tadqiqotning maqsadi - adabiyotda hali tadqiqot mavzusi bo'lmagan taqqoslash. Evropada Germaniya iqtisodiyotining ta'siri shubhasizdir. Biz boshqa davlatlarga nisbatan bu hukmronlikning paydo bo'lishini ko'rsatmoqchi edik, bu erda Germaniya mulki har bir mamlakatga sarmoya kiritish va qo'shilgan qiymat ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. I4.0 va raqamlashtirish nuqtai nazaridan iqtisodiy hukmronlik va uning qarorlarining bajarilishini o'rganish, natijalarga nazariy yondashuvdan tashqari, amaliy hayot uchun qo'shimcha g'oyalarni beradi. Ushbu tadqiqot va avvalgi tadqiqotlar o'rtasida sezilarli farqlar mavjud, bu erda ko'pchilik usullar so'rovnomalar yordamida o'tkazilgan va bu erda ko'pincha AQSh, Indoneziya va Germaniya qatnashgan. Amaliyotda biz ko'rib chiqqan mamlakatlar uchun solishtirma tahlillar topilmadi. Raqamlashtirish va I4.0 talqini bilan bog'liq

shunga o'xshash savollarni oldingi tadqiqotlarda o'qish mumkin, lekin asosiy e'tibor, maqsad va savollar boshqacha. Oldingi tadqiqotlardan, ayniqsa, etakchi qarash va kelajakdagi qadriyatlarni uchta mamlakatda taqqoslash qiziq va ustun farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

European Commission, 2016. SBA Fact Sheet (Germany, Hungary, Slovakia). Available Online at <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/22382/.../15/.../native>, Accessed on January 24, 2019

Berawi, M.A., 2020a. Managing Artificial Intelligence Technology for Added Value. *International Journal of Technology*

Bencsik, A. 2020. Challenges of Management in the Digital Economy. *International Journal of Technology*. Volume 11(6), pp. 1275-1285 <https://doi.org/10.14716/ijtech.v11i6.4461>